

Autor, VIP, brand: negocierea capitalului auctorial în arta și publicitatea contemporane
Author, VIP, brand: negotiating the auctorial capital in contemporary art and advertising

Cătălin Soreanu, dr.
Universitatea Națională de Arte "G. Enescu" Iași

Abstract

In the context of contemporary culture, the relationship between art and advertising is richer and more complex than ever. Although the two disciplines function in distinct ways, they often share the same production or reception practices or the same cultural expression areas. The relationship is fluid, emphasizing both the ethos of each discipline and the contextual interdependence of their manifestation. The effort to identify and position the analytical features of this relationship involves analyzing the conditions of the phenomenon's production and reception, as well as the specific types of practices: defining the involved factors, the nature, the forms of dissemination and the product value, the types of reception and the capitalization of the aesthetic experience. The problems of auctorial status and authenticity are closely interconnected, highlighting the aura of uniqueness and value associated with the artwork and the circumstances of its production (in the case of art) or providing an ethos corresponding to the specific product and promotion (in the case of advertising). In both cases, the auctorial identity generates a deliberate and quantifiable mediatic value transfer, tailored to the structure of the contemporary consumer market that becomes a "sales" territory for both art and advertising products. The mechanism involves the accumulation and transfer of cultural capital and is due to the relationship with the media, a means by which art works and commercials become known and become a "entertainment product" by broadcasting and mass replication, projecting a celebrity status to their authors.

Keywords: art, advertising, author, VIP, capital, culture

În contextul culturii contemporane, relația dintre artă și publicitate este mai bogată și mai complexă ca niciodată. Deși cele două discipline funcționează în maniere distincte, împart adeseori aceleași practici de producție sau receptare sau aceleași zone de expresie culturală. Relația este una bazată pe fluiditate, accentuând în egală măsură atât ethosul fiecărei discipline, cât și interdependența contextuală a manifestării acestora. Efortul de a identifica și poziționa repera analitice ale acestei relații presupune analiza condițiilor producerii și receptării fenomenului, precum și a tipurilor de practici specifice acestora: definirea instanțelor implicate, a naturii, formelor de diseminare și valorii produsului, a tipurilor de receptare și valorificare a experienței estetice.

Problema statutului auctorial și cea a autenticității sunt strâns interconectate, evidențiind aura unicității și valorii asociate operei și circumstanțelor producerii acesteia (în cazul artei) sau asigurând un ethos corespunzător produsului și promovării specifice (în cazul publicității). În ambele cazuri, identitatea auctorială generează un transfer de valoare mediatică, intenționată și cuantificabilă, adaptată structurii pieței contemporane de consum care devine teritoriu de „desfacere”, atât pentru produsele artei, cât și pentru publicitate. Mecanismul presupune acumularea și transferul de capital cultural și se datorează raportului cu media, mijloc prin care lucrările de artă și reclamele devin cunoscute și capătă statut de „produs de divertisment” prin difuzare și replicare în masă, proiectând un statut de celebritate autorilor acestora. Capitalul

cultural, definit ca o acumulare de cunoștințe, competențe sau bunuri pentru a puncta o poziție ierarhică în societate, este, prin tradiție, apanajul artei ale cărei conotații de exclusivitate, originalitate și geniu, proiectau o arie de exclusivitate asupra celor implicați în fenomenul artistic¹. Prin extensie, mecanismele publicitare au mizat pe aceeași formulă a obținerii unui statut aparte, de transfer a unor atribute și calități odată cu achiziționarea unui produs, fie mizând pe referințe la „cultura înaltă” direct în construcția publicitară, fie în proiectarea unui statut comportamental la nivelul negocierii poziției într-o societate care abundă de produse culturale oferite în diverse contexte sociale.

* * *

În peisajul vizual al culturii contemporane, publicitatea se poziționează într-o zonă controversată a dialogului dintre artele vizuale și cultura de consum, dintre intenționalitatea expresiv-artistică și miza mercantilă a vizualului angrenat în politicile de marketing. Ca disciplină artistică prezentă în viața cotidiană, publicitatea determină și articulează tipuri de comportament estetic care depășesc granița acceptării consumismului ca stil de viață, iar analiza raportului între experiența estetică și discursul pragmatic al artelor vizuale se face pe coordonatele valorilor artistice, etice, documentare, mediatice, funcționale sau comerciale ale constructului publicitar.

Modalitatea în care funcționează elementul publicitar și forma de constituire a sensului acestuia depind de factorii determinanți ai procesului estetic, respectiv de cei care marchează intenția auctorială, natura produsului artistic-publicitar și tipul de lectură a receptorului, a publicului consumator în cazul de față. Astfel, codarea și decodarea imaginilor din publicitate funcționează în ambele direcții, atât din perspectiva autorului, a cărui condiție este analizată în continuare, cât și din perspectiva lectorului. Instanțele care definesc procesul de creație și receptare al produsului publicitar pot fi identificate ca beneficiar (firmă) – autor (echipă de creație) – produs (lucrarea de publicitate) – canal de transmitere (mediu) – lector (public).

În publicitate, demersul auctorial are, adeseori, caracter colectiv. Oricare ar fi natura acestuia (produs, reclamă, campanie, sondaj, analiză), produsul publicitar înglobează resurse artistice, cercetare științifică și strategii de marketing și presupune un efort cumulat al unei întregi echipe de creație. Prezența și calitatea acestui autor colectiv trebuie discutată, în schimb, în raport cu condiția beneficiarului, care este cel care comandă, obține și beneficiază de rezultatele produsului publicitar.

În mod paradoxal, în cadrul reacțiilor estetic-comportamentale, acesta se substituie, adeseori, chiar autorului colectiv. Într-un obiect sau un produs publicitar, lectorul creditează ca autor chiar instanța care deține sau oferă respectivul produs, deși admite investiția și efortul creatorilor. Ca exemplu, un afiș pentru festivalul românesc de film „DaKINO” (identificat ca produs publicitar în cazul de față) poate fi lecturat/citit de către un consumator în a cărui percepție, autorul prezumtiv este chiar „DaKINO”, în nici un caz agenția de creație Lowe & Partners din București. Confuzia perceptivă nu alterează cu nimic calitatea artistică a produsului publicitar, recuperarea intenționalității autorului fiind camuflată de miza publicitară și lipsită de pretenția identificării auctoriale.

¹ Joan Gibbons, *Art and Advertising*, Cap. 7: *The Art of Branding and the Branding of Art: Celebrity*, Ed. I.B. Tauris, Londra, 2005, p. 134

În funcție de prestigiul beneficiarului și al autorului, de notorietatea brandului și, implicit, a produselor prezentate, se poate face diferențierea celor două instanțe auctoriale. Firma italiană Benetton și-a câștigat o solidă reputație prin colaborarea cu Oliviero Toscani, artist fotograf a cărui notorietate a ajuns să se confunde cu cea a produselor Benetton, iar percepția publică identifică clar ambele instanțe, la fel cum reputatul designer britanic Johnatan Ive este creditat ca autorul produselor corporației americane Apple. La nivelul analizei contextului creator traduse în experiență estetică, produsele mărcilor respective pot fi receptate și prin identificarea autorilor și a calităților conotate (spirit italian sau rigoare britanică, atitudine latină sau rafinament insular). De notat că, în ambele cazuri, este necesară cunoașterea minimală a brandului și a condițiilor de creare a acestuia, ceea ce presupune existența unui public informat și conștient de dimensiunea (cel puțin) informativă a brandului în cauză.

Disocierea între artă și publicitate naște, la nivelul receptării, o alta: cea între lectorul operei de artă și consumatorul produsului publicitar, ambele ca parte integrantă a procesului estetic ce consideră contribuția lectorială ca fiind capitală în producerea și validarea semnificației.

Mecanismul publicității definește diferite tipologii de consumatori în funcție de atitudinea, fidelitatea și momentul deciziei de cumpărare (ca acțiune finală care validează succesul actului publicitar) sau în funcție de stereotipurile cu care se identifică acestia (stereotipuri de gen, sociale, de vârstă, cultural istorice). În cultura postmodernă, identitatea socială se definește prin intermediul experienței de consum, publicitatea devenind un element de control al cererii, uneori împărțind condiția unui mecanism de socializare. „Eu”-l utopic, mai nou, mai atractiv, mai „de succes”, se identifică cu achiziționarea produsului în cauză, promițând transformarea magică a sinelui și dobândirea noii identități, metamorfozarea într-o nouă persoană². În consecință, indivizii sunt educați să se identifice cu valorile și cu rolurile, cu tipurile de comportament social popularizate prin intermediul formelor publicitare (a reclamelor, mai exact).

În unele situații, lectura constructului artistic publicitar se face cu participarea lectorului, implicarea acestuia completând (și eventual încheind) demersul auctorial. În cazul reclamelor nu se poate vorbi despre implicarea lectorială, lectorul fiind un receptor pasiv al mesajului publicitar³, dar există o dimensiune în care prezența și intențiile publicului se rasfrâng asupra intenționalității auctoriale, în mod direct sau indirect. În urma studiilor de piață, se pot determina caracteristicile și factorii definatorii ai gustului unui anumit segment de public, iar conceperea mesajului publicitar ține cont de acest aspect. Mai mult, există formule publicitare în care publicului îi este chiar solicitată prezența și opinia (campanii de presă, tv, interactive, campanii de internet), acesta putând opta pentru o anumită reclamă, un anumit tip de narațiune sau pentru prezentarea într-un anumit fel a produselor. Inițiativa are scopuri comerciale, urmărind eficientizarea mesajului publicitar prin cosmetizarea acestuia în raport cu preferințele publicului. Mizând pe participativitatea publicului, prin cooptarea acestuia la construirea mesajului publicitar, dimensiunea auctorială a operei publicitar-artistice devine una de sorginte colaborativă. Exponenții publicului-*target* sunt imersați în lumea producției de publicitate, beneficiarul acesteia recurgând, adeseori, la formule

² Judith Williamson, *Decoding Advertisements*, Cap. 2: *Signs Address Somebody*, Ed. Marion Boyards Publishers LTD, Londra, 1978, pp. 40-71

³ Marshall McLuhan, *Understanding Media*, Cap. 1: *The Medium is the Message*, Ed. Routledge, UK, 1964

interactive de cooptare a interesului clienților: chestionare online, soluții de vot recompensate, acceptarea în comunități virtuale sau în rețele sociale online, premii și concursuri etc.

Aceste aspecte ne interesează nu atât din perspectiva rigurilor comerciale sau a strategiilor de marketing cărora le răspund, ci din perspectiva tipului de lectură, a tipului de experiență estetică pe care o presupun. Propunând nu doar o formă de a obține plăcerea asociată cu procurarea obiectului promovat, ci stiluri și tendințe de viață, experiența estetică a produsului publicitar mizează pe un tip de relație care merge de la pasivitatea ignorării la implicarea activă/interactivă, pe proiectarea unei identități sociale desirabile, pseudo-responsabilizatoare sau pe resemnificarea actului publicitar⁴, acesta fiind prezentat ca acțiune socială sau formă de agrement.

Astfel disimulată, publicitatea nici nu mai mizează pe promovarea produsului, ci pe prezentarea acestuia ca o întruchipare a stilului și a prestigiului, ca un argument al identității care poate fi dobândită prin satisfacerea mizei publicitare. Pe fondul erodării distincției dintre obiectele reale și reprezentarea acestora, deci dintre proiecția referențială a publicității și obiectul promovat/prezentat, Jean Baudrillard observă tendința culturală în care consumul se rezumă la însăși informația sau la imaginea publicitară în sine, experiența estetică asociată desfășurându-se în afara referentului. Funcțional și persuasiv, acest simulacru este baza experienței publicitare din postmodernitate⁵, într-o formă care produce comportamente culturale distincte, a căror acceptare hegemonică, negociată sau opozițională, definește publicul drept consumator al imaginilor publicitare ca texte culturale.

* * *

Pe fondul acutizării discrepanțelor din societatea de consum, a diluării granițelor între cultura *low* și *high* și pe fondul profilării unor noi piețe de consumatori care tind să perceapă arta și publicitatea ca pe formate culturale „de consum”, remarcăm redefinirea statutului instanței auctoriale: pe de o parte, creativul publicitar apelează la strategii de creație și promovare artistice, pe de alta parte, artistul își construiește un profil adaptat pieței de consum, profil care se situează la granița dintre *star* și *brand*, dintre autor de artă și afacerist cu bunuri de consum⁶. Sunt notorii cazurile unor artiști precum Jackson Pollock sau Andy Warhol care și-au construit și întreținut cu meticulozitate statutul de *star* și ale altor figuri contemporane precum Julian Schnabel⁷, Jeff Koons, Damien Hirst, Tracey Emin sau Takashi Murakami; statutul, lucrările și activitatea acestora au depășit de mult limita dintre obiectivitatea artistică și antreprenoriatul din lumea artei.

⁴ Gillian Rose, *Visual Methodologies*, Cap. 4: *Semiotics*, Ed. Sage Publications, Londra, 2003, p. 69

⁵ Marita Sturken, Lisa Cartwright, *Practices of looking, an introduction to visual culture*, Cap. 7: *Postmodernism & popular culture*, Ed. Oxford University Press, New York, 2001, p.189

⁶ Douglas Kellner, *Cultura media*, Cap.1: *Dispute teoretice și studii culturale*, Ed. Institutul European, Iași, 2001, p. 28

⁷ Julian Schnabel este artist american și regizor de film (*Basquiat*, 1996), cu o activitate relevantă pentru tendința postmodernă de apropiere artistică a altor medii de expresie specifice publicității (film și media, în cazul de față) sau pentru cultivarea notorietății brandului personal prin declarații precum “*I’m the closest thing to Picasso that you’ll see in this *#@ life!*” (<http://www.julianschnabel.com>, accesat la 19 iulie 2016)

Din perspectiva transferului de capital cultural, procesul funcționează în condiții de reciprocitate. Un exemplu este campania din anii '80 din Statele Unite ale Americii pentru produsul „Absolut Vodka”, la care au fost solicitați și au contribuit numeroși artiști plastici/vizuali consacrați. Prestigiul mărcii produsului s-a răsfrânt asupra celebrității artiștilor, iar marca a avut de câștigat prin cooptarea și implicarea unor artiști de primă talie precum Warhol („Absolut Warhol”, 1985) care întrebuițează o pictură cu produsul sub care asociază numele său și cel al mărcii, îmbinând faima sa artistică cu notorietatea brandului care devine un *icon* cultural. Campania mărcii suedeze Absolut a mai inclus lucrări realizate de artiști cunoscuți precum Keith Haring (care s-a și semnat, vizibil, în colțul din dreapta-sus, stârnind controverse în privința considerării rolului autorului și a statutului său de cvasi-anonimat din publicitate) sau de Ed Ruscha.

Sloganul inițial era „Absolut Perfection” iar intenția era de a crea din ambalajul produsului un erou (sticla a fost creată în așa fel încât să suscite interesul memoriei colective latente a sticlelor cu gâtul scurt și gros în care se vindeau medicamentele în trecut, cu o parafă imprimată pe „umărul” acesteia care induce o notă de distincție), iar alegerea lui Warhol a fost una pe cât de neconvențională, pe atât de inspirată. Campania a fost un succes iar Absolut a devenit o marcă iconică a culturii vizuale care îmbracă atât aura prestigiului artistic, cât și pe cea a celebrității culturale, deschizând, în campaniile sale, o oportunitate pentru artiștii vizuale de a se exprima pe teritoriul publicitar cu mijloacele și competențele profesionale artistice specifice.

Demarată în 1985, campania „Absolut Art” include, astăzi, mii de reclame semnate de artiști consacrați precum Helmut Newton, Damien Hirst, Louise Bourgeois, David Shrigley, Douglas Gordon, Sylvie Fleury, Dan Wolgers, Hung Tung-Lu și mulți alții⁸, artiști care au adus pe teritoriul publicității tehnicile și strategiile artistice postmoderne și contemporane (de la pictură la fotografie, de la ilustrație și sculptură la lucrări conceptuale și instalații). Evident, este vorba despre o strategie publicitară și nu de un demers artistic autentic, în condițiile în care campania a fost realizată mai degrabă pentru câștigul de imagine și capital cultural al companiei, decât pentru valoarea publicitară a lucrărilor de artă oferite de către artiști. Valoarea acestui demers transcende, în schimb, limitele disciplinare dintre artă și publicitate, iar de rezultatul sau se bucură toți cei implicați: firma suedeză obține un prestigios statut de mecenat contemporan, iar artiștii obțin validare și recunoaștere publică într-o direcție în care informația, cunoașterea și popularitatea dobândite sunt atribute ale celebrității. Artiștii își negociază, astfel, statutul de *VIP* într-o societate în care mecanismul media presupune cultivarea și promovarea brand-ului propriu ca o garanție a reușitei profesionale.

Implicarea artiștilor în activitățile de auto-promovare și construirea deliberată a statutului de brand este un demers specific postmodernității și contemporaneității și face apel la mecanismul publicității. Aceasta oferă pârghiile și metodele necesare promovării, cu atât mai mult cu cât, după cum am exemplificat până acum, arta și publicitatea se întâlnesc pe teritoriul comun al bazelor structural-vizuale, iar construcțiile artistice (cele cu miză estetică) funcționează (cel puțin) la fel de bine în publicitate ca și cele cu miză declarat comercială⁹. Din punct de vedere al valorii

⁸ „Absolut Vodka Celebrates 30 Years of Creative Collaborations”, comunicat de presă Absolut, octombrie 2009, <http://www.media.absolutcompany.com> (accesat la 19 iulie 2016)

⁹ Mihai Tarași, *Sens și expresie în arta contemporană*, Cap. 5: *Publicitatea*, Ed. Artes, Iași, 2006, p. 168

profesionale, se realizează un transfer de capital mediatic dobândit în urma promovării (sau autopromovării) către condiția artistică: odată dobândit statutul de celebritate, reacția pieței de artă este de a ridica cotele la care sunt evaluate și tranzacționate lucrările artiștilor, stabilind un raport între cerere și ofertă în care oferta generează cerere (iar cererea este „educată” prin ridicarea nivelului ofertei).

Artistul a avut întotdeauna un statut privilegiat în societate (deși au existat excepții notabile, recuperate postum prin evaluarea arhivei artistice), dar nu intențional până în postmodernitate, când dimensiunea economică rasfrantă asupra artei a generat practici și comportamente auctoriale specifice. Exemplul lui Salvador Dali sau al lui Pablo Picasso, personalități a căror excentricitate a contribuit la construirea reputației proprii și la generarea de valoare artistică (trasând „rețeta” artistului atins de aripa geniului care se manifestă complet atipic), este relevant pentru debutul epocii celebrității artistice. În momentul în care societatea devine dependentă de prezența și funcționarea unei piețe de consum, de mecanismele care generează valoare și recunoaștere în lumea artei (dependente de „industriile” financiare), se produce cea mutăție la nivelul construirii personalității artistice, implicate media, a cărei prezență mizează pe excentricitate, șoc și spectaculos, mai degrabă decât pe stăpânirea standardelor profesionale sau pe exigențele structurale constructive ale artei. Acest clivaj este datorat modului în care arta postmodernă se îndepărtează de condiția structurală a artei și începe să se legitimeze discursiv, creând climatul propice abordării acestui tip de strategii care mizează pe transferul de prestigiu, de capital și de notorietate și pe construirea mirajului reușitei artistice rezultate.

Paralela cu paradigma artistică servește, în acest caz, perspectivei evidențierii activității lui Jeff Koons, Julien Schnabell sau Damien Hirst, artiști care se manifestă cu ușurință și în publicitate, fie ca formă intențională (realizarea efectivă de reclame), fie ca soluție artistică de apropiere a mediului publicitar (afișe pentru auto-promovare, cum este cazul lui Koons sau Hirst). Spreosebire de mediul artistic, cel publicitar garantează un tip de notorietate alternativ, deviat, dar care contribuie în final la reușita proprie, mai ales în condițiile în care în societatea contemporană, limita între valoarea artistică și cea comercială este din ce în ce mai greu de trasat. Spre exemplu, un craniu uman acoperit cu diamante realizat de Damien Hirst, intitulat „For the love of God”, este o lucrare evaluată la o sumă colosală pentru piața artei, în condițiile în care la valoarea sa comercială (financiară) contribuie atât valoarea artistică a demersului (concept, prelucrare, discurs), prestigiul și notorietatea auctorială (statutul de *VIP* al autorului), mecanismele de promovare (publicitatea făcută) și, nu în ultimul rând, valoarea brută a resurselor (greutatea diamantelor)¹⁰.

În 1986, Jeff Koons face referire la publicitate, într-un interviu acordat jurnalistului Klaus Ottman: „Este mediul care definește percepția oamenilor asupra lumii și asupra vieții însăși, despre cum să interacționezi cu alții”¹¹. Asumarea strategiilor publicitare este, astfel, parte a platformei artistice proprii, iar Koons întrebunțează tehnicile publicitare în lucrări în care își construiește imaginea unui autentic *star* media. Realizează postere de largi dimensiuni (*billboard*) în care se reprezintă pe sine în ipostaze provocatoare împreună cu Ilona Staller (*starul* porno

¹⁰ Lucrarea a fost realizată cu peste 8000 de diamante de 1100 carate în valoare de 15 milioane de lire și a fost evaluată cu suma de 50 de milioane de lire. http://whitecube.com/artists/damien_hirst (accesat la 19 iulie 2016)

¹¹ Barry Hoffman, *The Fine Art of Advertising*, Cap. 9: *The greatest degeneration*, Ed. Stewart, Tabory & Chang, USA, 2002, p. 134

Cicciolina), într-o construcție similară afişelor pentru filmele soft-porn sau în mijlocul unei clase de copii, în fața unei table (satiră la adresa conferințelor itinerante ale lui Joseph Beuys) cu (pseudo)mesaje despre banalitate și exploatarea maselor. Koons proiectează despre sine o imagine pe care o întreține continuu, șocând în mod repetat opinia publică prin alegerea temelor sale (figuri publice, iconuri pop), prin mijlocul de realizare (postere, sculpturi și instalații de mari dimensiuni etc.) și prin amplasarea acestora (în spații publice, piețe, grădini etc.). Dar cel mai important, discutăm despre abilitatea sa de a se mișca cu ușurință între mediul artistic și cel publicitar, într-o formă pe care o regăsim și la Damien Hirst, Gavin Turk sau Tracey Emin, figuri notorii ale scenei artistice britanice care au realizat și reclame pentru copiatoarele Xerox (Turk), băutura alcoolică Bombay Sapphire (Emin) sau berea Beck's (Hirst).

Hirst și Emin sunt reprezentativi pentru generația de artiști-celebrități, obținându-și statutul de *staruri* media și contribuind la recunoașterea artei contemporane și a noțiunii de capital cultural asociat. În ambele cazuri, celebritatea a fost rezultatul unui proces publicitar complet, care a presupus deopotrivă apariții în presa de senzație și dovada unui autentic talent antreprenorial¹². Comportamentul public excentric¹³ și atitudinea acestora de „bad-boy” și „bad-girl” devin, în fapt, elemente de consum într-o societate publică avidă după senzațional, după spectaculos și receptivă mai degrabă la clișeele și rețetele industriei de divertisment decât la valorile autentice ale artei. Artiștii devin iconuri ale industriei de consum și proiectează o dimensiune rebelă a practicilor comportamentale culturale, cu care publicul este invitat să se identifice.

Practicile de promovare specifice publicității se întâlnesc cu strategiile artistice pe teritoriul culturii contemporane, în condițiile acutizării relațiilor dintre artiști/producători și public/consumatori. Cu artiști care migrează cu ușurință între artă și publicitate, cu un public educat să accepte arta ca formă de publicitate și reclamele ca formă de divertisment, granița dintre aceste două direcții (care fac obiectul analizei de față), este din ce în ce mai fragilă și se supune teoriilor și criticilor care tratează fenomenul contextual, în dimensiunea sa culturală completă (artistică, socială, economică și politică)¹⁴.

* * *

Formele de bază ale publicității, reclamele, propun modele de identitate și celebrează ordinea socială existentă¹⁵. Astfel, publicitatea este un real producător de identități și poziții sociale, modelând indivizi, grupuri și societăți și articulând forme ideologice, sisteme de valori, reprezentări ale sexului, rasei și clasei, în forme care depind de natura constitutivă a societății căreia i se adresează. Deși produsele publicitare au un pronunțat caracter comercial, fiind create pentru profit și diseminate

¹² Joan Gibbons, *Art and Advertising*, Cap. 7: *The Art of Branding and the Branding of Art: Celebrity*, Ed. I.B. Tauris, Londra, 2005, p. 151: Gibbons identifică și antecedentele realizate de artiștii Gilbert and George care au făcut eforturi pentru a obține recunoașterea publică prin performance-uri *live*.

¹³ Tracey Emin are o notorie „relație” cu alcoolul, iar Damien Hirst este recunoscut pentru exhibiționismul său, fotografiindu-se cu capetele unor cadavre, concertând gol la pian la evenimente ale Academiei Regale sau expunându-și penisul într-un restaurant din Dublin.

¹⁴ Marius Babias, *Subiectivitatea marfă, o povestire teoretică*, Cap.: *Producție: Corporate collection, privatizarea culturii*, Ed. Ideea Design and Print, Cluj, 2004, p. 21

¹⁵ Douglas Kellner, *Cultura media*, Cap. 7: *Televiziune, publicitate și construirea identităților postmoderne*, Ed. Institutul European, Iași, 2001, p. 293

sub forma de bunuri de larg consum, în condițiile acutizării dimensiunii globalist-consumiste a societății contemporane, ele devin reale exponentele culturii de masă, adresându-se publicului prin intermediul canalelor mediatice moderne.

Publicitatea determină o anumită perspectivă asupra lumii și a vieții sociale prin retorica imaginilor, prin sloganuri și juxtapunerea acestora și prin stilul de viață, tipul de identitate socială dezirabilă, asociate cu produsele vizate. Publicitatea este omniprezentă în societatea de consum, condiționată de dezvoltarea economică, de standardizarea piețelor de desfacere, de conturarea segmentelor de piață și de perfecționarea tehnicilor de vânzare (al căror scop îl deservește). Din acest punct de vedere, formele publicității sunt indicii ale registrului de adresare al unei economii, al nivelului de dezvoltare, al raportării la contextul economic internațional sau la globalizare. Simptome culturale ale societății de consum, elementele publicității sunt, în egală măsură, formatoare de opinii, ideologii, identități și comportamente sociale, funcționând atât ca vectori de comunicare și informare, cât și ca barometru cultural.

Bibliografie

- BABIAS, Marius, *Subiectivitatea marfă, o povestire teoretică*, Ed. Ideea Design and Print, Cluj, 2004
- GHEORGHE, Cătălin, *Condiția Critică*, Ed. Institutul European, Iași 2010
- GIBBONS, Joan, *Art and Advertising*, Ed. I.B. Tauris, Londra, 2005
- HOFFMAN, Barry, *The Fine Art of Advertising*, Ed. Stewart, Tabory & Chang, USA, 2002
- KELLNER, Douglas, *Cultura media*, Ed. Institutul European, Iași, 2001
- MCLUHAN, Marshall, *Understanding Media*, Ed. Routledge, UK, 1964
- ROSE, Gillian, *Visual Metodologies*, Ed. Sage Publications, Londra, 2003
- STURKEN, Marita; CARTWRIGHT, Lisa, *Practices of looking, an introduction to visual culture*, Ed. Oxford University Press, New York, 2001
- TARAȘI, Mihai, *Sens și expresie în arta contemporană*, Ed. Artes, Iași 2006
- WILLIAMSON, Judith, *Decoding Advertisements*, Ed. Marion Boyards Publishers LTD, Londra, 1978